

СЛУЧАЙНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ

МАКАРЕВИЧ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

научный руководитель, лектор кафедры АиР,
КазНМУ, Казахстан, г. Алматы

НУРТАЕВ АСЛАН КАЛИХАНОВИЧ

резидент, КазНМУ, Казахстан, г. Алматы

СМАЙЛ АЙБЕК ЕСЕНГАЛИУЛЫ

резидент, КазНМУ, Казахстан, г. Алматы

Аннотация. Осознание — это знание и понимание того, что что-то происходит или существует. Непреднамеренное интраоперационное осознание (IA — Intraoperative Awareness) — это послеоперационное воспоминание о неожиданном и нежелательном опыте, пережитом во время общей анестезии. Пациенты чаще всего вспоминают звуки, разговоры, ощущение паралича, невозможность дышать самостоятельно, боль и выраженный эмоциональный стресс. Случайное пробуждение во время анестезии — это серьёзное, хоть и редкое осложнение с комплексной физиопатологией и выраженными клиническими последствиями. Часто такие случаи остаются недоучтёнными, а точная статистика по Республике Казахстан отсутствует. Это частично связано с предположением, что все пациенты, пережившие пробуждение, обязательно сообщат об этом. Однако, как показывают исследования, не все случаи осознанности сопровождаются явными воспоминаниями. Таким образом, даже если пациент ничего не помнит, факт интраоперационного осознания (IA) не исключается. Явная память — лишь верхушка айсберга. Если пациент вспоминает эпизоды осознания, разговоры, звуки и боль, это классифицируется как Anesthesia Awareness with Explicit Recall (AAWR) — наиболее известная форма IA. Существуют и другие формы, которые не сопровождаются сознательными воспоминаниями, но могут оказывать длительное влияние на психику пациента.

Цель данной обзорной статьи — повысить настороженность анестезиологов и клинических психологов к этому малоизученному феномену.

Ключевые слова: осознание во время анестезии, память, консолидация воспоминаний, общая анестезия, посттравматическое стрессовое расстройство, интраоперационный мониторинг.

Введение:

Пробуждение во время анестезии возникает у 0,1–0,2% пациентов, перенесших операцию под общей анестезии [1,2]. Но эти показатели многие оспаривают и изменяют как в меньшую, так и в большую сторону. Хотя осознание во время анестезии встречается редко, но когда оно фиксируется, это может иметь серьёзные последствия для пациентов, поскольку может спровоцировать широкий спектр и даже серьёзные осложнения, такие как бессонница, депрессия, тревога и ночные кошмары, а также посттравматическое стрессовое расстройство [3]. Интраоперационное пробуждение является серьёзным ятрогенным осложнением, которая вызывает обеспокоенность как среди анестезиологов так и пациентов, и усиливающим опасением пациентов перед операцией и приводящим к медико-правовым проблемам, касающимся анестезии. В этом обзоре, мы обсуждаем механизмы интраоперационного бодрствования и его клинические аспекты у взрослых пациентов, включая факторы риска, методы мониторинга и профилактики.

Механизм возникновения

Механизм возникновения традиционно начинается с молекулярного уровня; однако механизмы бодрствования являются результатом сложных взаимодействий в мозге. И объяснение того, как мозг возбуждается и как препараты, используемые для общей анестезии, модулируют этот процесс, должно основываться на механизмах сна-бодрствования. Хотя сон и анестезия являются существенно разными явлениями, они имеют общие фенотипические характеристики и базальные механизмы[4]. Гипотеза о том, что анестетики действуют через подкорковые центры сна, была опубликована в середине 1990-х годов[5] и впоследствии подтверждена эмпирическими данными[6,7]. Нормальные циклы сна-бодрствования регулируются несколькими ядрами, расположенными в мосту, среднем мозге, гипоталамусе и базальных отделах переднего мозга. Эти центры, как правило, неактивны во время сна; с другой стороны, другие центры, такие как вентролатеральное преоптическое ядро, активны. Это явление можно объяснить ядрами бодрствования/выключения сна и отсутствия сна/выключения, которые, как полагают, взаимно ингибируют друг друга, что приводит к гипотезе о механизме флип-флоп сна-бодрствования[8,9,10]. Например, норадренергическое голубое пятно в мосту и гистаминергическое туберомамиллярное ядро в заднем гипоталамусе активны во время бодрствования, тогда как вентролатеральное преоптическое ядро, передающее γ -аминомасляную кислоту (ГАМК-Аергическое), ингибируется. Аналогичным образом вентролатеральное преоптическое ядро становится активным во время сна, а затем ингибирует активность голубого пятна, способствующего пробуждению, и туберомамиллярных ядер[4].

Анестетики и седативные препараты действуют, влияя на активность этих структур. Например, в основе седативных и снотворных эффектов дексмететомидина лежит активация α_2 - адренорецепторов в голубом пятне ствола головного мозга, и конечным итогом развивается гиперполяризация мембран норадренергических нейронов[11]. А одновременно ингибирование кальциевых каналов блокирует пресинаптическое высвобождение норадреналина[12,11].

Ядро, называемое голубым пятном (лат. locus coeruleus), является частью ретикулярной формации, которая играет важнейшую роль в регуляции цикла бодрствование-сон[12].

Наличие электроэнцефалографических (ЭЭГ) сигналов сна во время анестезии галотаном связано с уменьшением холинергической передачи от педункулопонтинного и латеродорсального тегментальных ядер[13]. Другие препараты, такие как пропофол или изофлуран, могут оказывать снотворное действие, ингибируя гистаминергическую передачу к туберомамиллярному ядру [14,15]. Считается, что стимулирующие возбуждение орексинергические нейроны в гипоталамусе играют важную роль в выходе из анестезии севофлураном и изофлураном[16], но не из анестезии галотаном[17]. Эта изменчивость предполагает, что эффекты общих анестетиков на центры сна и бодрствования специфичны для отдельных агентов, то есть анестетики и седативные препараты оказывают агент-специфические эффекты. Вентро-латеральное преоптическое ядро в тормозном центре активируется ГАМКергическими препаратами (например пропофолом), а не антагонистом рецепторов глутамата N-метил-D-аспартата (например кетамин)[18,19]. Кроме того, на поведенческом уровне различные анестетики оказывают различное воздействие на пути регуляции сна[20].

Факторы риска

К ним относятся: многочисленные травмы, операции на сердце, экстренное кесарево сечение, сложная интубация и пациенты у которых ранее фиксировались эпизоды бодрствования. Согласно эпидемиологическим исследованиям, факторы риска можно разделить на три подгруппы: индивидуальные особенности пациентов, различие хирургических процедур и методы анестезии.

Так же отмечается меж половое различие, частота возникновения интраоперационного бодрствования в три раза выше у женщин, чем у мужчин, и женщины быстрее

восстанавливаются после анестезии, чем мужчины[21,22]. Такие различия объясняются метаболическими особенностями женщин.

У молодых пациентов (<60 лет) наблюдалась высокая частота возникновения интраоперационного сознания[23,24]. Однако есть и другие исследования опровергающие эту мысль[25]. Пациентам с зависимостью требуется большее количество анестетиков: что повышает вероятность возникновения интраоперационного бодрствования у этих пациентов[26,27]. Ранее фиксированный эпизод пробуждения является сильным предрасполагающим фактором, который увеличивает частоту возникновения нового интраоперационного пробуждения до 1,6%[28]. У пациентов с затрудненными дыхательными путями частота риска возникновения интраоперационного сознания составляет 4,5–7,5%[29]. Также сообщается, частота возникновения IA выше у пациентов, которым требуется низкая доза общего анестетика для снижения серьезных побочных эффектов в соответствии с физическим состоянием пациента: например, пациент с нестабильной гемодинамикой, гипотермией или острой интоксикацией[26,30]. Хирургические процедуры, обычно относящиеся к этой категории, включают кардиологические, акушерские и множественные травматические операции[26]. Пациенты, перенесшие сердечно-легочное шунтирование, сообщили о частоте возникновения анестезии от 1,1 до 23%[31,32]. Частота возникновения анестезии, связанной с акушерской анестезией, колеблется от 0,4 до 1,3%[27,33,34].

Интраоперационный мониторинг

На данный момент мы имеем несколько устройств, с помощью которых можем предполагать глубину сна. Эти устройства фокусируются на измерении активности мозга, а не физиологических реакций: устройства ЭЭГ включают Bispectral Index (BIS; Aspect Medical Systems, Natick, MA, USA), которые предназначены для предотвращения и обнаружения эпизодов пробуждения у пациентов с высоким риском. Доказательства того, что эти устройства обнаруживают и предотвращают интраоперационное бодрствование, отсутствуют. Однако относительно мониторинга BIS Управление по контролю за продуктами и лекарствами США заявило, что «Использование мониторинга BIS для помощи в управлении введением анестетика может быть связано со снижением частоты осознания с отзывом у взрослых во время общей анестезии и седации»[4].

А обычные системы мониторинга включают показатели жизнедеятельности, такие как артериальное давление (АД) и частота сердечных сокращений (ЧСС), а также уровень МАК. Однако они тоже не дают гарантии ведь наблюдались большие колебания значений среднего артериального давления и частоты сердечных сокращений, а также сообщалось о сохранении сознания при отсутствии тахикардии или гипертонии[35].

Мониторинг электрической активности мозга.

Большинство приборов, предназначенных для оценки воздействия анестетиков на основе электрической активности мозга, используют электроэнцефалограмму (ЭЭГ), регистрируемую с лобной области с помощью электродов. Эти устройства формируют индекс в диапазоне от 0 до 100, отражающий клиническое состояние сознания пациента: 100 соответствует полному бодрствованию, а 0 — изоэлектрической ЭЭГ, что указывает на глубокую анестезию и отсутствие мозговой электрической активности[36]. Кроме того, такие мониторы фиксируют электромиографическую (ЭМГ) активность, что позволяет выявлять артефакты. Несмотря на то, что ЭМГ-сигналы исходят от мышц головы, они несут важную клиническую информацию. В частности, внезапное усиление фронтальной ЭМГ-активности может указывать на соматическую реакцию на болевой стимул вследствие недостаточной анальгезии, что служит потенциальным сигналом о риске пробуждения пациента. Поэтому некоторые устройства для мониторинга мозговой активности также отображают уровень ЭМГ-активности.

Биспектральный индекс.

Индекс BIS рассчитывается с помощью запатентованного алгоритма, основанного на данных, полученных с одного фронтального канала ЭЭГ. Алгоритм включает анализ как

временных характеристик сигнала (например, подавления и всплесков), так и его частотных компонентов (мощностной спектр). Полученное значение масштабируется от 0 до 100, где 0 соответствует изоэлектрической активности, а 100 — состоянию полного бодрствования, тем самым отражая глубину гипнотического эффекта. В одном рандомизированном контролируемом исследовании с участием 2500 пациентов с высоким риском было зафиксировано явное восстановление воспоминаний у 0,91% пациентов при стандартном анестезиологическом подходе. Однако при использовании BIS-мониторинга частота эпизодов осознанности существенно снизилась и составила лишь 0,17% [37].

Энтропия.

Система Entropy (GE Healthcare Technologies, США) рассчитывает специальные индексы на основе анализа нерегулярности сигналов, полученных с фронтальных каналов ЭЭГ и ЭМГ. Эти индексы включают два отдельных показателя: энтропию ответа (RE), которая быстро реагирует на изменения, и более стабильную энтропию состояния (SE), обеспечивающую надежную оценку. Высокие значения энтропии наблюдаются при хаотичных сигналах с изменяющимися по времени длиной волны и амплитудой, что указывает на бодрствующее состояние пациента. Напротив, более регулярные сигналы с минимальными изменениями формируют низкие или нулевые значения энтропии, что свидетельствует о снижении мозговой активности и минимальном риске осознания [38,39].

Наркотренд.

Система Narcotrend® (MonitorTechnik, Бад-Бранштедт, Германия) обрабатывает сырые ЭЭГ-сигналы с использованием спектрального анализа для получения различных параметров, после чего применяет собственные алгоритмы распознавания образов для автоматической классификации ЭЭГ. Классификационная шкала включает стадии от А до F: А — бодрствование, В — седация, С — легкая анестезия, D — общая анестезия, Е — общая анестезия с выраженным гипнозом, F — глубокая анестезия с нарастающим подавлением активности. Каждая стадия подразделяется на подклассы, всего система выделяет 14 подстадий: А, В0–2, С0–2, D0–2, E0–1 и F0–1. Эта шкала также преобразуется в числовой индекс от 0 до 100, где 0 соответствует глубокой анестезии, а 100 — полному бодрствованию, аналогично индексу BIS.

Индекс SNAP

Система SNAPII (Everest Biomedical Instruments, Честерфилд, Миссури, США) формирует индекс на основе анализа одного канала ЭЭГ с использованием спектрального метода. Алгоритм учитывает как низкочастотную активность (0,1–18 Гц), так и высокочастотные компоненты (80–420 Гц), а также эпизоды подавления и всплесков сигнала. Среднее значение индекса SNAP, равное 71, соответствует уровню потери сознания у 95% пациентов, проходящих плановое хирургическое вмешательство [40].

Результаты

Процент пациентов, у которых сообщается наличие психического расстройства, остается неизменным, ведь несмотря на множество устройств для мониторинга, рутинно мало кто ими пользуется, и цена оборудования здесь тоже имеет не малый вес. В последствии большинство этих пациентов боятся будущей операции и анестезии. Ранняя эмоциональная реакция после интраоперационного опыта осознания является фактором риска развития ПТСР.

Профилактика

Но минимизировать риски эпизодов пробуждения в наших руках.

Рекомендации

1. Тщательно собрать анамнез с акцентом на семейный и лекарственный анамнезы, а также отзывы пациента о предыдущих перенесенных анестезиях с изучением их протоколов, если это возможно. Тактично предупредить больного о вероятности осложнений без создания неблагоприятного настроения по отношению к планируемой анестезии

2. Выбрать наиболее безопасную для конкретного пациента методику анестезии. Соблюдать дозировки и правила применения препаратов без стремления «пощадить»

беременную или дать пожилому или шоковому пациенту «легкий наркоз», чтобы «выдержало сердце». Применить бензодиазепины в премедикации и опиоиды перед интубацией.

3. Обязательно проконтролировать исправность наркозной аппаратуры (герметичность контура, работу клапанов, заполнение испарителя и пр.).

4. Технически обеспечить возможности мониторинга физиологических параметров пациента во время операции, включая: BIS (сон), TOF (миоплегию), ЕТАС (концентрацию ингаляционных анестетиков). И хотя, как показывают исследования, никакой мониторинг, по понятным физиологическим причинам, не гарантирует амнезию во время наркоза, его применение существенно снижает риск возникновения ИБ.

5. Сохранять полную тишину в операционной либо обеспечить звуковую изоляцию пациента.

6. Не допускать спешки и стремления к максимально быстрой необоснованной экстубации «на столе» после окончания операции.

7. Анализировать выявленные случаи осложнений и проводить тренинг медперсонала для предотвращения подобных инцидентов с последующей разработкой инструкций[41].

Заключение

Пациенты, перенёвшие общую анестезию, могут воспринимать её как психотравмирующее событие, при этом степень психологического вреда зачастую непредсказуема и трудно поддаётся точной оценке. Несмотря на то, что существующие ЭЭГ-мониторы не являются полностью надёжными в выявлении и предотвращении осознанности во время анестезии, особое внимание к контролю её глубины, рациональный выбор анестетиков и обоснованное применение нейромышечных блокаторов должны строго соблюдаться у всех пациентов, получающих общую анестезию. Для минимизации риска этого потенциально серьёзного осложнения целесообразно использовать комбинированные методы мониторинга и строго придерживаться клинических рекомендаций. Дополнительно предлагается:

– оснащение операционных залов технологиями для непрерывного мониторинга глубины анестезии;

– уточнение допустимых нижних границ минимальной альвеолярной концентрации (МАК);

– разработка новых препаратов, избирательно воздействующих на сознание и память при минимальных побочных эффектах.

Также представляется актуальным совершенствование существующего Стандарта оказания анестезиологической помощи с акцентом на профилактику интраоперационной осознанности.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1. Ghoneim MM. Awareness during anesthesia. *Anesthesiology* 2000;92:597–602.
2. Sebel PS, Bowdle TA, Ghoneim MM, Rampil IJ, Padilla RE, Gan TJ, et al. The incidence of awareness during anesthesia: a multicenter United States study. *Anesth Analg* 2004;99:833–9.
3. Lennmarken C, Bildfors K, Enlund G, Samuelsson P, Sandin R. Victims of awareness. *Acta Anaesthesiol Scand* 2002;46:229–31.
4. Hyun Sik Chung. *Korean J Anesthesiol.* 2014 May 26;66(5):339–345.
5. Lydic R, Biebuyck JF. Sleep neurobiology: relevance for mechanistic studies of anaesthesia. *Br J Anaesth.* 1994;72:506–508.
6. Vanini G, Watson CJ, Lydic R, Baghdoyan HA. Gamma-aminobutyric acid-mediated neurotransmission in the pontine reticular formation modulates hypnosis, immobility, and breathing during isoflurane anesthesia. *Anesthesiology.* 2008;109:978–988.
7. Orser BA, Saper CB. Multimodal anesthesia and systems neuroscience: the new frontier. *Anesthesiology.* 2008;109:948–950.

8. Lu J, Sherman D, Devor M, Saper CB. A putative flip-flop switch for control of REM sleep. *Nature*. 2006;441:589–594.
9. Saper CB, Scammell TE, Lu J. Hypothalamic regulation of sleep and circadian rhythms. *Nature*. 2005;437:1257–1263.
10. Saper CB, Chou TC, Scammell TE. The sleep switch: hypothalamic control of sleep and wakefulness. *Trends Neurosci*. 2001;24:726–731.
11. Nelson LE, Lu J, Guo T, Saper CB, Franks NP, Maze M. The alpha2-adrenoceptor agonist dexmedetomidine converges on an endogenous sleep-promoting pathway to exert its sedative effects. *Anesthesiology*. 2003;98:428–436.
12. Brown E.N., Lydic R., Schiff N.D. General anesthesia, sleep, and coma. *N Engl J Med* 2010; 363: 27: 2638—2650.
13. Keifer JC, Baghdoyan HA, Lydic R. Pontine cholinergic mechanisms modulate the cortical electroencephalographic spindles of halothane anesthesia. *Anesthesiology*. 1996;84:945–954.
14. Luo T, Leung LS. Basal forebrain histaminergic transmission modulates electroencephalographic activity and emergence from isoflurane anesthesia. *Anesthesiology*. 2009;111:725–733.
15. Nelson LE, Guo TZ, Lu J, Saper CB, Franks NP, Maze M. The sedative component of anesthesia is mediated by GABA(A) receptors in an endogenous sleep pathway. *Nat Neurosci*. 2002;5:979–984.
16. Kelz MB, Sun Y, Chen J, Cheng Meng Q, Moore JT, Veasey SC, et al. An essential role for orexins in emergence from general anesthesia. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2008;105:1309–1314.
17. Gompf H, Chen J, Sun Y, Yanagisawa M, Aston-Jones G, Kelz MB. Halothane-induced hypnosis is not accompanied by inactivation of orexinergic output in rodents. *Anesthesiology*. 2009;111:1001–1009.
18. Nelson LE, Guo TZ, Lu J, Saper CB, Franks NP, Maze M. The sedative component of anesthesia is mediated by GABA(A) receptors in an endogenous sleep pathway. *Nat Neurosci*. 2002;5:979–984.
19. Lu J, Nelson LE, Franks N, Maze M, Chamberlin NL, Saper CB. Role of endogenous sleep-wake and analgesic systems in anesthesia. *J Comp Neurol*. 2008;508:648–662.
20. Mashour GA, Lipinski WJ, Matlen LB, Walker AJ, Turner AM, Schoen W, et al. Isoflurane anesthesia does not satisfy the homeostatic need for rapid eye movement sleep. *Anesth Analg*. 2010;110:1283–1289.
21. Ghoneim M. The trauma of awareness: history, clinical features, risk factors, and cost. *Anesth Analg*. 2010;110:666–667.
22. Hoymork SC, Raeder J. Why do women wake up faster than men from propofol anaesthesia? *Br J Anaesth*. 2005;95:627–633.
23. Sebel PS, Bowdle TA, Ghoneim MM, Rampil IJ, Padilla RE, Gan TJ, et al. The incidence of awareness during anesthesia: a multicenter United States study. *Anesth Analg*. 2004;99:833–839.
24. Mashour GA, Wang LY, Turner CR, Vandervest JC, Shanks A, Tremper KK. A retrospective study of intraoperative awareness with methodological implications. *Anesth Analg*. 2009;108:521–526.
25. Pollard RJ, Coyle JP, Gilbert RL, Beck JE. Intraoperative awareness in a regional medical system: a review of 3 years' data. *Anesthesiology*. 2007;106:269–274.
26. Ghoneim MM. Awareness during anesthesia. *Anesthesiology*. 2000;92:597–602.
27. Ghoneim MM, Block RI. Learning and memory during general anesthesia: an update. *Anesthesiology*. 1997;87:387–410.
28. Ghoneim MM, Block RI, Haffarnan M, Mathews MJ. Awareness during anesthesia: risk factors, causes and sequelae: a review of reported cases in the literature. *Anesth Analg*. 2009;108:527–535.
29. Shiga T, Wajima Z, Inoue T, Sakamoto A. Predicting difficult intubation in apparently normal patients: a meta-analysis of bedside screening test performance. *Anesthesiology*. 2005;103:429–437.

30. Bogetz MS, Katz JA. Recall of surgery for major trauma. *Anesthesiology*. 1984;61:6–9.
31. Goldmann L, Shah MV, Hebden MW. Memory of cardiac anaesthesia. Psychological sequelae in cardiac patients of intra-operative suggestion and operating room conversation. *Anaesthesia*. 1987;42:596–603.
32. Wang Y, Yue Y, Sun YH, Wu AS, Wu QW, Zhang YQ, et al. Investigation and analysis of incidence of awareness in patients undergoing cardiac surgery in Beijing, China. *Chin Med J (Engl)* 2005;118:1190–1194.
33. Lyons G, Macdonald R. Awareness during caesarean section. *Anaesthesia*. 1991;46:62–64.
34. Paech MJ, Scott KL, Clavisi O, Chua S, McDonnell N. A prospective study of awareness and recall associated with general anaesthesia for caesarean section. *Int J Obstet Anesth*. 2008;17:298–303.
35. Domino KB, Posner KL, Caplan RA, Cheney FW. Awareness during anesthesia: a closed claims analysis. *Anesthesiology*. 1999;90:1053–1061.
36. Rampil IJ. A primer for EEG signal processing in anesthesia. *Anesthesiology*. 1998;89:980–1002.
37. Myles PS, Leslie K, McNeil J, Forbes A, Chan MT. Bispectral index monitoring to prevent awareness during anaesthesia: the B-Aware randomised controlled trial. *Lancet*. 2004;363:1757–1763.
38. Bruhn J, Bouillon TW, Radulescu L, Hoeft A, Bertaccini E, Shafer SL. Correlation of approximate entropy, bispectral index, and spectral edge frequency 95 (SEF95) with clinical signs of "anesthetic depth" during coadministration of propofol and remifentanyl. *Anesthesiology*. 2003;98:621–627.
39. Vanluchene AL, Struys MM, Heyse BE, Mortier EP. Spectral entropy measurement of patient responsiveness during propofol and remifentanyl. A comparison with the bispectral index. *Br J Anaesth*. 2004;93:645–654.
40. Wong CA, Fragen RJ, Fitzgerald PC, McCarthy RJ. The association between propofol-induced loss of consciousness and the SNAP index. *Anesth Analg*. 2005;100:141–148.
41. Макаревич Е.Н. Интраоперационное бодрствование. Общие сведения.